

**ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕЙЛОРА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ
КЛАССОВ В ПРОСТРАНСТВЕ ДВУХ КОМПЛЕКСНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ****ESTIMATES OF TAYLOR COEFFICIENTS FOR SOME CLASSES IN THE
SPACE OF TWO COMPLEX VARIABLES**

СУЛТЫГОВ МАГОМЕТ ДЖАБРАИЛОВИЧ,
профессор, канд. физ.-мат наук,
Ингушский государственный университет.

SULTYGOV MAHOMET DZHABRAILOVICH,
Professor, Candidate of Physics.-Mat. of sciences,
Ingush state University.

Геометрическая теория функций многих комплексных переменных является замечательной областью комплексного анализа, и она играет значительную роль и вносит сегодня весомый вклад в новые идеи и результаты. Целью статьи является по радиусам параметризации границ областей Рейнхарта построить эффективные достаточные условия для звездно-выпуклых и звездно-спиралеобразных функций в виде многомерного аналога гипотезы Бибербаха для областей Рейнхарта. Устанавливаются точные оценки сумм, содержащих коэффициенты Тейлора для некоторых классов звездно-выпуклых и звездно-спиралеобразных функций в области $D \subset C^2$. Выделены специальные классы областей D , для которых можно эффективно вычислить $d_{mn}(D)$. Методика и организация исследования основывается на вопросах геометрической теории функций многих комплексных переменных. Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных переменных, что легко переносится на случай многих комплексных переменных.

The geometric theory of functions of many complex variables is a remarkable field of complex analysis, and it plays a significant role and makes a significant contribution to new ideas and results today. The purpose of the article is to construct effective sufficient conditions for star-convex and star-spiral functions in the form of a multidimensional analogue of the Biberbach hypothesis for Reinhart domains using the radii of parametrization of the boundaries of Reinhart domains. Exact estimates of sums containing Taylor coefficients for some classes of star-convex and star-spiral functions in the domain $\subset C^2$. Special classes of domains D are allocated for which $d_{mn}(D)$ can be efficiently calculated. The methodology and organization of the research is based on the questions of the geometric theory of functions of many complex variables. To simplify the recording, all the arguments below are carried out for the case of two complex variables, which can be easily transferred to the case of many complex variables.

Ключевые слова: радиус параметризации границ областей, гипотеза Бибербаха, области Рейнхарта, класс звездно-выпуклых функций, класс звездно-спиралеобразных функций, точные оценки сумм, содержащих коэффициенты Тейлора.

Key words: the radius of parameterization of the boundaries of regions, the Biberbach hypothesis, Reinhart regions, the class of star-convex functions, the class of star-spiral functions, accurate estimates of sums containing Taylor coefficients.

Введение.
Рассмотрим функции, голоморфные в полных ограниченных кратно круговых областях $D \subset C^n$ с центром в точке $(0,0)$ или в их подобластях $\overline{D}_r = r\overline{D}$ (\overline{D} – замыкание

области D), где $r \in (0,1)$. Введем обозначения для следующих классов функций, являющихся естественным обобщением соответствующих классов функций одного комплексного переменного. Класс $S_D(0)$ [2, с. 7] голоморфных в области D функций $\theta(z), \theta(0) = 0$ и $|\theta(z)| < 1$ в D .

Всякая функция $f(w, z)$, голоморфная в области $D \subset C^2$, может быть представлена в этой области как в виде двойного степенного ряда:

$$f(w, z) = \sum_{m,n=0}^{\infty} a_{mn} w^m z^n$$

так и в виде диагонального ряда:

$$f(w, z) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^m w^{m-n} z^n \right)$$

Определение 1. [2] Классом Шура S_D назовем множество всех голоморфных в области $D \subset C^2$ функций $f(w, z)$ таких, что:

$$|f(w, z)| < 1, \text{ а } S_D(0) = \{f(w, z) \in S_D: f(0) = 0\} \subset S_D.$$

Определение 2. Классом $M_D(A, B), 1 \leq B < A \leq 1$ [6, с. 3] назовем множество всех голоморфных в области $D \subset C^2$ функций $f(w, z)$ (классом звездно-выпукло-однолистных) представимых рядом:

$$f(w, z) = 1 + \sum_{m+n=1}^{\infty} a_{mn} w^m z^n \tag{1}$$

и удовлетворяющих условию:

$$\frac{R_1 f(w, z)}{f(w, z)} = \frac{1 + A\theta(w, z)}{1 + B\theta(w, z)}, \theta(w, z) \in S_D(0) \tag{2}$$

Теорема 1. [6] Если функция $f(w, z) = \sum_{m=0}^{\infty} (\sum_{n=0}^m w^{m-n} z^n) \in M_D(A, B)$ то имеют место оценки:

$$\mathcal{A}_m(D) = \sup \sum_{n=0}^m |a_{m-n,n}|^2 |w|^{2(m-n)} |z|^{2n} \leq L_m^2(A, B), \tag{3}$$

$$\mathcal{B}_m(D) = \sup \left| \sum_{n=0}^m a_{m-n,n} w^{m-n} z^n \right| \leq L_m(A, B) \tag{4}$$

для всех $(w, z) \in D \subset C^2$, где

$$L_m(A, B) = \begin{cases} A - B, m > 0; \\ \frac{1}{m!} \prod_{j=2}^{m+1} [A - (j-1)B], A - mB \geq m - 1, m \geq 2; \\ \frac{A-B}{m}, A - 2B \leq 1, m \geq 2; \\ \frac{1}{m} \cdot \frac{1}{(m-2)!} \prod_{j=2}^m [A - (j-1)B], A - mB < m - 1, m = 3. \end{cases} \tag{5}$$

Мои результаты.

Обычно в виде следствий из оценок данных сумм получают оценки коэффициентов Тейлора $|a_{mn}(f:D)|$ для областей D .

Следствие 1. Если $f(w, z) = \sum_{m,n=0}^{\infty} a_{mn} w^m z^n \in M_D(A, B)$, то для $|a_{mn}(f:D)|$ имеют место оценки:

$$|a_{mn}(f:D)| = \begin{cases} \frac{A-B}{d_{mn}(f:D)}, m > 0; \\ \frac{\prod_{j=2}^{m+n+1} [A-(j-1)B]}{(m+n)! d_{mn}(f:D)}, A - (m+n)B \geq m+n-1, m+n \geq 2; \\ \frac{A-B}{(m+n) d_{mn}(f:D)}, A - 2B \leq 1, m+n \leq 2; \\ \frac{\prod_{j=2}^{m+n} [A-(j-1)B]}{(m+n)(m+n-2)! d_{mn}(f:D)}, A - (m+n) < m+n-1, m+n \leq 3. \end{cases} \quad (6)$$

В оценках коэффициентов Тейлора (6) входит величина: $d_{mn}(D) = \sup(|w|^m |z|^n)$ для всех $(w, z) \in D \subset C^2$. Для конкретного вида области D важно уметь вычислить $d_{mn}(D)$. С целью получения эффективных оценок коэффициентов Тейлора возникает вопрос о выделении специальных классов областей D , для которых можно эффективно вычислить $d_{mn}(D)$. Пусть D_1 -та область D , граница которой дважды непрерывно дифференцируема и аналитически выпукла извне. Как доказал А.А. Темляков [1], границу этой области можно представить в следующем параметрическом виде:

$$|w| = r_1(\tau), |z| = r_2(\tau), 0 \leq \tau \leq 1,$$

где

$$r_1(0) = 0, r_1(1) < \infty, r_1'(\tau) > 0, (0 < \tau \leq 1)$$

и

$$r_2(\tau) = R_2 \exp \left[- \int_0^{\tau} \frac{\tau}{1-\tau} d \ln r_1(\tau) \right]$$

$r_2(1) = 0$. Такое параметрическое представление области D_1 позволяет эффективно вычислить $d_{mn}(D_1)$. Действительно, в этом случае, как легко установить, при $m+n > 0$

$$d_{mn}(D_1) = r_1^m \left(\frac{m}{m+n} \right) r_2^n \left(\frac{m}{m+n} \right), \text{ считая } 0^0 = 1.$$

Заметим так же, что если область D – бицилиндр $\{|w| < R_1, |z| < R_2\}$, то очевидно, что $d_{mn}(D) = R_1^m \cdot R_2^n$. Итак, в случае тех областей D , границы которых дважды непрерывно дифференцируемы и аналитически выпуклы извне, а также в случае бицилиндра оценки коэффициентов Тейлора (6) являются эффективными.

Следствие 2. Для функций $f(w, z) = \sum_{m,n=0}^{\infty} a_{mn} w^m z^n \in M_D(\alpha, -\alpha), 0 < \alpha < 1, N = \left[\frac{1+\alpha}{1-\alpha} \right]$ имеют место оценки тейлоровских коэффициентов:

$$|a_{mn}(f:D)| = \begin{cases} \frac{|m+n|+1}{d_{mn}(f,D)}, |m+n| \geq 1, \alpha = 1; \\ \frac{|m+n|+1}{d_{mn}(f,D)} \alpha^{|k|}, |m+n| = \overline{1, N-1}, 0 < \alpha < 1; \\ \frac{|m+n|+1}{d_{mn}(f,D)} \alpha^N N(N+1), |m+n| > N-1, 0 < \alpha < 1. \end{cases} \quad (7)$$

Замечание. Оценки коэффициентов Тейлора в (7) более точны, чем оценки коэффициентов Тейлора, полученных ранее при $\alpha = 1$.

Определение 3. Будем говорить, что голоморфная в D функция $g(z) = g(z_1, \dots, z_n), g(0) = 1$ принадлежит классу, $N_D(A, B)$ если существует функция $f(z)$ класса $M_D(A, B)$ такая, что в D :

$$Re \frac{R_1 g(z)}{f(z)} > 0 \tag{8}$$

Иногда будем называть функцию $g(z) \in N_D(A, B)$ «близкой» к соответствующей функции $f(z) \in M_D(A, B)$.

Теорема 2. Если $f(w, z) = 1 + \sum_{m+n=1}^{\infty} a_{mn} w^m z^n \in N_D(A, B)$ то при $m + n \in Z_+, B_m(D) \leq \frac{1}{(m+1)!} \prod_{j=1}^{m+1} [A - (j-1)B] + \frac{2}{m+1} \left\{ 1 + \sum_{q=2}^m \frac{1}{(q-1)!} \prod_{j=2}^q [A - (j-1)B] \right\}$.

Следствие 3. Для функций $f(w, z) = \sum_{m,n=0}^{\infty} a_{mn} w^m z^n \in N_D(A, B)$ $m + n \in Z_+$ имеют место оценки коэффициентов Тейлора:

$$|a_{mn}(f: D)| \leq \frac{1}{(|m+n|+1)! d_{mn}(D)} \prod_{j=2}^{|m+n|+1} [A - (j-1)B] + \frac{2}{(|m+n|+1)d_{mn}(D)} \left\{ 1 + \sum_{q=2}^{|m+n|} \frac{1}{(q-1)!} \prod_{j=2}^q [A - (j-1)B] \right\}$$

Иследуем теперь класс голоморфных функций $MS_D(1, \lambda, \alpha, \sigma)$ [4], $\alpha \in Z_+, |\lambda| < \pi/2, 0 < \sigma \leq 1$ (класс звездно-спиралеобразных функций) который при $\sigma = 1$ совпадает с классом функций, удовлетворяющих условию

$$Re \frac{e^{i\lambda L_1 f(z)}}{f(z)} > \alpha \cos \lambda,$$

то есть $MS_D(1, \lambda, \alpha, \sigma) \equiv MS_D(1, \lambda, \alpha)$ [8].

Теорема 3. [5] Функция $f(w, z)$ голоморфная в области D пространства C^2 будет принадлежать классу $MS_D(1, \lambda, \alpha, \sigma)$ тогда и только тогда, когда имеет место равенство:

$$\frac{e^{i\lambda L_1 f(z)}}{f(z)} = \frac{[1+(2\alpha-1)h(z)]\cos\lambda}{1+h(z)} + i\sin\lambda \tag{9}$$

для некоторой голоморфной в D функции $h(z), h(0) = 0, |h(z)| < \sigma$ и для всех точек D . Введем следующее обозначение:

$$\mu_{m+n-p} = \prod_{j=0}^{m+n-p} \frac{|2(p-\alpha)e^{-i\lambda \cos \lambda + j}|}{j+1} \tag{10}$$

Теорема 4. Если функция $f(w, z) = \sum_{m=0}^{\infty} (\sum_{n=0}^m w^{m-n} z^n) \in MS_D(1, \lambda, \alpha, \sigma)$, то при $m+n > p$

$$A_{m+n}(D) \leq \mu_{m+n-p}^2 \tag{11}$$

$$B_{m+n}(D) \leq \mu_{m+n-p}$$

Следствие 4. Если функция $f(w, z) = \sum_{m,n=0}^{\infty} a_{mn} w^m z^n \in MS_D(p, \lambda, \alpha)$, то при $m+n > p, m+n \in \mathbb{Z}_+^2$

$$|a_{mn}(f: D)| \leq \frac{\mu_{m+n-p}}{d_{mn}(D)}$$

Следствие 5. Если функция $f(w, z) = \sum_{m,n=0}^{\infty} a_{mn} w^m z^n \in MS_D(1, \lambda, \alpha)$, то при $m+n > 1$

$$|a_{mn}(f: D)| \leq \frac{\mu_{m+n-1}}{d_{mn}(D)}$$

Следствие 6. При $m+n > 1$ для $f(w, z) = \sum_{m,n=0}^{\infty} a_{mn} w^m z^n \in MS_D(1, \lambda, 0)$ коэффициенты Тейлора имеют оценку:

$$|a_{mn}(f: D)| \leq \frac{1}{d_{mn}(D)} \cdot \prod_{j=0}^{m+n-1} \frac{|2e^{-i\lambda} \cos \lambda + j|}{j-1}$$

Следствие 7. Для функций $f(w, z) = \sum_{m,n=0}^{\infty} a_{mn} w^m z^n \in MS_D(1, 0, \alpha)$ справедливы неравенства:

$$|a_{mn}(f: D)| \leq \frac{1}{(m+n)! d_{mn}(D)} \cdot \prod_{j=0}^{m+n-1} (j-2\alpha), m+n > 0$$

При $p = 1, \alpha = \lambda = 0$ последняя оценка тейлоровских коэффициентов ранее получена в работах [2; 6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Temlyakov A.A. Integral representations of functions of two complex variables // Reports of the Academy of Sciences of the USSR. 1958. Vol. 120. No. 5. pp. 976-979.
2. Bavrin I.I. Classes of holomorphic functions of many complex variables and extreme questions for these classes of functions. М., 1976. 99 p.
3. Goel R.M., Mehrok B.S. On the coefficients of a sub-class of starlike functions // Indian J. pure appl. Math. 1981. Vol. 12(5). pp. 634-647.
4. Patil D.A. On coefficient bounds of p-valent λ -spiral functions of order α . // Indian J. pure appl. Math. 1979. Vol. 10. No. 7. pp. 842-853.
5. Michiwaki Y. Note on Some coefficients in a starlike functions two complex variables // Res. Rep. Nagaoka Tech. Coll. 1963. No. 2. pp. 151-153.
6. Султыгов М.Д. Об одном подклассе класса M_D функций двух комплексных переменных. Деп. в ВИНТИ 24.02.82. № 838-82. 14 с.
7. Султыгов М.Д. Звездно-выпуклые функции многих комплексных переменных в пространстве Рейнхарта // Сб. ИнГУ. Нальчик, 2004. №2. С. 333-362.
8. Султыгов М.Д. Классы спиралеобразных функций двух комплексных переменных // Сб. научных трудов ИнГУ. Магас, 2002. № 1. С. 486-501.
9. Султыгов М.Д. Классы голоморфных функций многих комплексных переменных. // III МНПК «Инфотехнологии в гуманитарном образовании». 2010. С. 66-78.

© Султыгов М.Д., 2024.